

Arte y adopción: explorando la vida y la identidad con las personas adoptadas

Dirección publicación:

Beatriz San Román

Irene Salvo Agoglia

Contenidos de este número:

Irene Salvo Agoglia

Coordinación:

Victòria Badia

Maquetación:

Zenaida-Maria Andreica Gheorghe

Noticias y agenda:

Ana Cerezuela

Suscripción y contacto:

gr.afin@uab.cat

ISSN: 2013-2956

La construcción de la identidad implica narrar historias que permitan articular un sentido del yo capaz de enlazar pasado, presente y futuro. En el caso de la adopción, este proceso resulta especialmente complejo, dado que incluye diversas experiencias de separación, integración y pertenencia a distintas familias, culturas y espacios relacionales.

La investigación narrativa puede ser considerada una aproximación muy pertinente para examinar de manera ética y significativa los complejos procesos de construcción de significado relacionados con la identidad en la adopción. Al reconocer la identidad como un fenómeno dinámico, esta perspectiva permite recuperar voces poco escuchadas y favorece la agencia personal y la resignificación de experiencias.

Complementariamente, durante los últimos años, el interés por los métodos participativos, creativos y la investigación basada en artes ha aumentado notablemente en el campo de las ciencias sociales. Este enfoque interdisciplinar utiliza principios de las artes creativas en todas las fases de la investigación y, como señala Patricia Leavy, posee un potencial aún poco explorado para ampliar el conocimiento humano, la comprensión y la resolución de problemas.

Estas aproximaciones permiten involucrar a las personas participantes mediante medios inclusivos y expresivos, facilitando

la exploración de experiencias sensibles y favoreciendo la difusión de los hallazgos más allá del ámbito estrictamente académico. En el terreno de la adopción —un campo altamente normado, politizado y marcado por discursos dominantes que suelen invisibilizar a las personas adoptadas bajo supuestos paternalistas o visiones de vulnerabilidad— estas metodologías ofrecen una vía particularmente valiosa. Permiten ampliar las posibilidades de participación y reformular las narrativas sobre la vida y la identidad desde las voces de quienes experimentan la adopción en primera persona. Al mismo tiempo, plantean desafíos teóricos, metodológicos y éticos que requieren una reflexión cuidadosa.

Taller “Collageando la vida y la identidad”.
Valencia, 2025.

Taller “Mi historia en la pantalla” con Jenifer de la Rosa. Madrid, 2025.

A través de los años, mi propósito ha sido contribuir con una perspectiva innovadora y sensible a los estudios críticos sobre adopción y a los estudios sociales de infancia, vinculándolos con métodos narrativos, participativos y creativos, articulando así diversos campos interdisciplinarios para comprender la adopción desde una lógica compleja y dialógica. Esta publicación se basa en dos proyectos recientes que he liderado en los últimos años como investigadora principal: uno en Chile (FONDECYT/ANID N° 3170338) y otro en España (AdoptARTE, GA ID: 101105284, financiado por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea). Aunque ambos incorporaron diversos métodos (individuales y grupales) y grupos de participantes (personas adoptadas, madres/padres adoptivos, familias de acogida y profesionales), en este artículo me centro en los talleres basados en arte desarrollados con personas adoptadas jóvenes y adultas en Chile y España con algunas técnicas seleccionadas.

La propuesta metodológica

Los proyectos presentados en este artículo fueron concebidos desde un enfoque multimétodo y participativo, orientado a explorar la experiencia vivida de la adopción. El primer proyecto se desarrolló en Chile (2017–2020) e incluyó entrevistas narrativas a 35 personas adoptadas adultas, además de cinco talleres de

autorretrato con 14 participantes de entre 21 y 52 años. El segundo proyecto, *AdoptARTE*, se implementó en distintas ciudades de España (Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid, Pontevedra, Santander y Pamplona) entre 2024 y 2025, y contó con la participación de 75 personas adoptadas, de entre 11 y 38 años. Para su realización, se establecieron alianzas con diversas instituciones, entre ellas dos asociaciones de personas adoptadas —CORA Joven y APACAT—, fundamentales para la organización y difusión de los talleres. Asimismo, algunos talleres fueron cofacilitados por artistas especializadas, como la Dra. Rosario García-Huidobro, y/o personas adoptadas que también son artistas, como Jenifer de la Rosa.

El enfoque propuesto se diseñó cuidadosamente para examinar las identidades como construcciones dialógicas y fomentar la creatividad y reflexividad, ofreciendo una variedad de medios para que las personas participantes puedan narrarse a sí mismas. El uso combinado de obras artísticas y palabras permitió un rico acercamiento a la complejidad de los procesos de construcción de identidad y la diversidad de experiencias personales que difícilmente se lograrían captar mediante entrevistas tradicionales. Los métodos empleados incluyeron entrevistas individuales y técnicas como el autorretrato, el collage creativo y la fotovoz sobre objetos significativos.

Estas técnicas no solo funcionaron como herramientas de producción de datos, sino que crearon espacios donde fue posible explorar de manera ética y sensible las experiencias vividas en la adopción, sus temporalidades, emociones y vínculos con el mundo social y cultural más amplio. Los materiales producidos hicieron visibles tensiones políticas, sociales, relacionales y afectivas, revelando la

Taller “Collageando la vida y la identidad”.
Pamplona, 2025.

“Somos puentes”. Collage. Chandra.

complejidad de las perspectivas personales más allá del registro verbal tradicional. Usar este tipo de métodos también ayudó a combatir la estigmatización que históricamente ha impactado a las personas adoptadas, ofreciendo espacios donde puedan expresarse y ejercer su agencia.

Asimismo, investigar la adopción desde esta perspectiva ha implicado sostener un compromiso ético: las personas participantes no son solo fuentes de información, sino actores que reflexionan y guían la experiencia investigativa según sus propios intereses y formas de expresión. En este sentido, más allá del

consentimiento informado requerido por los comités de ética, la creación de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso incluye también decisiones complejas sobre anonimato, autoría y destino de las obras producidas, desde el respeto a la voz y la experiencia de cada persona. Por ello, cada participante decidió cómo quería ser identificada (por ejemplo, pidiendo que se dejara su nombre real o eligiendo un seudónimo), equilibrando cuidado ético con autonomía.

Tras su digitalización, la devolución a sus autoras de las obras originales reafirmó su propiedad simbólica y agencia, permitiendo que resignificaran sus creaciones más allá del taller o que, como

El (re)conocimiento.
Autorretrato.
Marcela.

algunas participantes me comentaron, las incorporaran a sus espacios personales (por ejemplo, un lugar especial dentro de su casa).

El autorretrato: mirar(se) desde otra perspectiva

La técnica del autorretrato —llevada a cabo en diversos talleres del proyecto FONDECYT/ANID—, como señala Anna Bagnoli, permite una exploración y narración holística de las identidades y vidas de las personas participantes, ayudando también a romper silencios y poner imágenes sobre aquellos aspectos

que, por diversas razones, pueden ser sensibles y difíciles de expresar con palabras.

En la primera parte del taller, la artista plástica e investigadora feminista Rosario García-Huidobro realizó una presentación sobre la técnica, autoras de referencias y algunas orientaciones generales para llevarla a cabo. En la segunda, las personas participantes crearon sus autorretratos utilizando diferentes materiales, acompañadas por ella y por mí en todo momento.

El autorretrato generó un espacio ético y afectivo en el que las participantes pudieron decidir qué mostrar, cómo combinar los elementos y qué significados asignar a cada fragmento. Se convierte así en un acto de cocreación, donde se respetan los tiempos, decisiones y modos de expresión de cada persona. Cada autorretrato se transforma en un relato visual donde las discontinuidades y vacíos no se ocultan, sino que se reconocen y se integran.

Esto permite construir narrativas de identidad que son a la vez personales, estéticas y políticas: ofrecen una voz a quienes a menudo se encuentran invisibilizados en los discursos tradicionales sobre adopción.

Para ilustrar la aplicación de esta técnica, se presenta a continuación el caso de Gisella (35 años), cuyo autorretrato integra fotografía, dibujo, textos de diferente índole y objetos significativos. Así lo explicaba ella:

El sobrevuelo.
Autorretrato.
Gisella.

“Escogí esa canción porque es muy emotiva. Trata sobre un padre que le canta a su hijo. Quería expresar, a través de la letra de Jorge Drexler, el impacto que puede sentir una persona al saber que se convertirá en padre o madre. Además, quería incorporar dos elementos importantes en mi vida: las aves, que para mí son un símbolo de liberación, y el mapa de la región de Chile donde nací y fui criada, donde se constituyó mi vida. En especial, marqué la ciudad donde comencé a ejercer mi profesión y donde conocí a una gran amiga que aún conservo. Allí aprendí a valorar y a apreciar las

cosas sencillas de la vida. Ese lugar, para mí, está asociado con el madurar y crecer. La intensidad de los colores es un reflejo de lo intensa que me siento yo; amo las aves, y el lugar donde crecí ha definido profundamente quién soy”.

El significado del autorretrato de Gisella se refleja de forma clara en el título elegido, “Sobrevuelo”, y en la figura central del ave, que simboliza su anhelo de libertad y la posibilidad de observarse desde otra perspectiva. Su creación combina fotografía, dibujo, texto y objetos significativos —como un tatuaje, una canción, un mapa y varias aves— en una narrativa visual compleja y profundamente personal. Gisella, artista autodidacta y observadora apasionada de aves (afición que comparte con su padre adoptivo), articula una representación rica de su identidad mediante símbolos que dialogan entre sí. El concepto de “sobrevuelo” alude tanto al acto literal de observar desde las alturas como a una metáfora sobre la capacidad de tomar perspectiva sobre su propia historia. Otras personas participantes también exploraron símbolos de transformación, memoria y vínculos afectivos en sus autorretratos, incorporando fotografías, dibujos, fragmentos de texto, tatuajes, mapas y objetos personales. Aunque no se detallan aquí todos los casos por razones de extensión —aunque sí pueden encontrarse diez de estos autorretratos en el libro *Sankofa*—, es relevante señalar que cada obra reflejó

procesos únicos de resignificación y apropiación de la propia historia.

El collage: ensamblar lo fragmentado

El uso de la técnica del collage creativo —llevada a cabo en diversas versiones del Taller “Collageando la vida y la identidad”, en el marco del Proyecto *AdoptARTE*—, permitió trabajar con fragmentos dispersos, imágenes sueltas y piezas aparentemente inconexas para construir una nueva narrativa visual. El collage es un proceso dinámico en el que los elementos aparentemente aislados entre sí se combinan, se resignifican y revelan conexiones inesperadas, abriendo nuevas formas de comprender la propia historia de vida e identidad en una narrativa visual propia. En la adopción, donde pueden existir vacíos o discontinuidades en la historia personal, esta técnica favorece reconstrucciones flexibles que dan lugar tanto a lo (des)conocido como a lo (in)completo.

Gaby, por ejemplo, creó “La imagen oculta”, un collage donde conviven mariposas, un cuervo, plantas, el planeta Saturno y palabras que evocan procesos personales como “Adiós a la culpa” y “El camino”. La figura de una mujer aparece parcialmente fusionada con la palabra “oculta”, aludiendo a la tensión entre lo que muestra y lo que guarda para sí. Gaby explicaba su obra de la siguiente manera:

“Entre todas las imágenes que pude encontrar, una de ellas son las

La imagen oculta.
Collage.
Gaby.

mariposas. Admiro mucho este insecto porque son muy ligeras y delicadas. Siempre que me topo con una de ellas me dan buena sensación, ya que me transmiten "buenas vibras". Otra de las imágenes escogidas ha sido el cuervo. No suele ser un ave que agrade a todo el mundo, pero en cambio a mi sí que me gusta. No me transmiten miedo ni creo que realmente sea un signo de mal augurio si aparecen, por ejemplo, en los sueños los cuervos son mensajeros de la muerte o de un mensaje negativo. Para mí son aves admirables, que tienen un porte

elegante y presencia, además, me encanta el color negro.

En cuanto a las plantas, escogí un poco esas hojas al azar. La figura del planeta Saturno me lleva a mi infancia, me conecta con mi madre, ya que era un planeta que nos gustaba mucho, en el cual nos parábamos siempre porque nos llamaba la atención sus anillos y hablábamos sobre ellos. Nos parecía increíble que existiese ese planeta en el sistema solar.

Las frases escogidas son *'el camino'*, *'Adiós a la culpa'* y *'tus espacios'*. *'Adiós a la culpa'* y *'el camino'* están pegadas a las alas de las mariposas porque para mí tienen el significado de que estoy en un proceso de reconocimiento propio, en el cual no soy culpable de todo lo que ocurre o al menos de que no siempre debo culparme por lo que sucede en mi vida. *'Tus espacios'* lo incluí porque representan mi espacio personal que tanto me hace falta y creo que Saturno era la imagen ideal para estas dos palabras.

Por último, la figura de la chica se fusiona en parte con la palabra *'oculta'* es una representación de mí misma. Estuve y sigo estando escondida detrás de una cara que tengo que poner a veces cuando las cosas, sobre todo, no van bien. Poco a poco consigo deshacerme de esa máscara inventada. Este collage representa el florecimiento personal, como si poco a poco todo estuviera emergiendo,

incluyendo la *'cabeciña'* que es tan importante *'tener en el sitio'*”.

Sin el afán de ir más allá de la propia interpretación de la creadora de este collage, podríamos reflexionar sobre cómo esta obra refleja un proceso íntimo de transformación y autodescubrimiento personal. Cada elemento visual —mariposas, cuervo, planeta Saturno, hojas, fragmentos de texto— funciona como una pieza simbólica en la reconstrucción de la propia identidad.

En su conjunto, el collage permite reconstruir y reinterpretar lo fragmentado, lo olvidado o lo nunca dicho. Ofrece una vía para dar forma a lo que quedó al margen, habitar los vacíos sin necesidad de llenarlos e integrarlos desde una mirada singular. Al superponer imágenes, texturas, palabras y símbolos, cada composición se convierte en un espacio donde pasado, presente y futuro dialogan, ampliando la memoria y habilitando nuevas formas de narrarse, sin someterse a estructuras narrativas impuestas.

Así, más allá de la dimensión técnica, el collage es una poderosa metáfora de la identidad adoptiva: un ensamblaje experiencial compuesto por piezas únicas, una construcción en permanente transformación. En su potencia poética y política, permite comprender que no todas las historias se cuentan en línea recta, coherente o cerrada, y que hay distintas formas, legítimas y creativas, de habitar la complejidad.

El *photovoice*: objetos que narran

La técnica de *photovoice* de objetos significativos —explorada en distintas versiones del taller titulado “Mis objetos favoritos”— abrió una vía especialmente poderosa para indagar en la memoria, la identidad y las narrativas personales de cada participante. En el contexto de la adopción, los objetos pueden ser vestigios, testigos o compañeros de un pasado poco conocido, rastros de una historia fragmentada o símbolos que han acompañado cada viaje personal, así como las experiencias de transición, pérdida, integración y/o (re)construcción identitaria. Fotografías, cartas, prendas, documentos, juguetes u objetos en apariencia banales son vividos como verdaderos tesoros o símbolos sagrados. Actúan como hilos invisibles que conectan lo conocido con lo desconocido, facilitando procesos de resignificación, reapropiación y diálogo entre origen y presente. Trabajar con estos objetos significativos en los talleres no fue solo un ejercicio de memoria, sino un acto profundo de reapropiación: una forma de resignificar lo vivido, tender puentes con los orígenes y dar espacio a aspectos de la identidad que, muchas veces, han sido silenciados o desplazados.

Los objetos traídos al taller no solo funcionaron como disparadores de recuerdos, sino que adquirieron una profunda carga simbólica al ser compartidos colectivamente, generando un clima de comunión y reconocimiento mutuo.

Lucía y su objeto-fotografía.
Taller “Mis objetos favoritos”.

Cada objeto albergaba una historia, una huella emocional ligada a vínculos, momentos o transiciones significativas. La posibilidad de realizar un ejercicio de fotovoz —primero fotografiando solo el objeto, y luego en relación con sus dueñas— permitió construir una narrativa visual donde lo íntimo se volvió visible y compartible. Un ejemplo de ello fue el trabajo de Lucía (25 años), quien trajo al taller una fotografía tomada en el orfanato de su país natal:

“Yo he traído esta foto. Creo que es la imagen que me hicieron en el orfanato para enseñársela a mis padres. Supongo que esta fue la que

les mostraron para decirles: ‘Esta va a ser su hija’.

A mí me llamaron Yangmei Chiang Mai. ‘Chiang Mai’, irónicamente, tiene una traducción algo controvertida.

Descubrí con mi profesora de chino —una mujer española que estudió chino— que el significado literal es algo así como ‘niña no deseada de Yangzhou’, o ‘niña huérfana de Yangzhou’. Era un nombre bastante común para niñas que no tenían nombre, como una forma genérica de nombrarlas. Pero más adelante, conocí a personas nativas de China. Les decía: ‘Me llamo Chiang Mai’ y me respondían: ‘¡Qué bonito!’. Les pregunté por qué, si me habían dicho que significaba algo triste. Y me explicaron: ‘Si lo traducimos de forma literal, sí, puede significar niña no deseada. Pero si lo interpretamos desde una lectura más literaria o poética, significa flor de ciruelo, que es

la única flor que florece en invierno en China. Es símbolo de fortaleza: la flor que florece ante la adversidad’.

Entonces, entendí que mi nombre también puede significar eso: la niña que está destinada a sobrevivir, a florecer incluso en medio del invierno. Por eso, siempre he querido llamar a esta foto con mi nombre. Porque según cómo lo mires, es decisión mía ver esta imagen como la niña abandonada y adoptada, o verla como la niña que ha sobrevivido a las circunstancias de su país”.

La fotografía de Lucía, integrada en el proceso creativo del taller, se convirtió en un umbral simbólico que le permitió enlazar pasado y presente desde una perspectiva propia. Este proceso se amplificó a través de las dos fotografías sacadas por ella durante el taller. En la primera imagen, la fotografía infantil aparece guardada dentro de una maleta, rodeada de papeles, cartas y objetos personales. La maleta opera como un archivo afectivo y biográfico, el espacio donde se entremezclan memorias, documentos oficiales, objetos cotidianos y restos de experiencias. Evoca el viaje, el tránsito, pero también la posibilidad de elegir qué preservar, qué reinterpretar y cómo volver a mirar aquello que en otro tiempo fue solo un registro frío o un dato administrativo. Al situar su foto dentro de ese contenedor simbólico, Lucía sugiere que la niña que fue sigue habitando su presente, ahora acompañada de nuevas significaciones y vínculos.

La maleta de Lucía.
Taller “Mis objetos favoritos”.

En la imagen de la página 10, Lucía sostiene el objeto-retrato infantil sobre su rostro actual, ocultando parcialmente su rostro actual, ocultando parcialmente su identidad presente tras la imagen del pasado. El gesto, aparentemente sencillo, activa una lectura visual poderosa: el cuerpo adulto sostiene a la niña que fue, creando una continuidad entre ambas y permitiendo que emerja una narrativa de reconciliación consigo misma. No se trata de negar lo anterior, sino de integrarlo: de mirar la propia historia desde un lugar de elección.

En conjunto, estas imágenes articulan una narrativa visual profundamente personal, pero también colectiva: hablan del derecho a mirar el pasado desde el presente, a reconfigurar la identidad adoptiva no como un relato cerrado, sino como una constelación en movimiento. Lo que fue impuesto —el nombre, la fotografía, la lógica institucional— es resignificado desde un lugar de agencia creativa, ternura y fortaleza.

El uso del dispositivo grupal: “hermanos de historia”

El uso del dispositivo grupal permitió crear espacios íntimos y cuidados donde personas adoptadas pudieron narrarse en compañía de otras con trayectorias afines, superando la lógica individual de la entrevista. En grupos pequeños, el trabajo artístico a partir de archivos personales implicó decisiones estéticas, emocionales y simbólicas que favorecieron la expresión, el reconocimiento de habilidades inesperadas y la elaboración de experiencias significativas. La escucha

Participantes del proyecto de cocreación del libro *Sankofa*.

activa, el respeto y la empatía generaron un clima de confianza que facilitó la expresión de aspectos dolorosos de las trayectorias de adopción y promovió un fuerte sentimiento de pertenencia, vivido por las y los participantes como la conformación de una comunidad de “hermanos de historia”, como lo expresa Alexandra (30 años):

“Fue una linda experiencia el taller y los encuentros posteriores que hemos tenido en el grupo, conocer gente y hacerse amigos, ‘hermanos de historias’, como los llamo yo”.

La narración compartida situó la experiencia autobiográfica como un proceso colectivo y dinámico de producción de sentido, en el que las historias personales se revelaron abiertas y en constante transformación. Las personas participantes no solo mantuvieron sus perspectivas individuales, sino que también se abrieron a conversaciones amplias, donde compartieron, contrastaron e incluso discreparon sobre distintos significados.

Estas interacciones pusieron de manifiesto que las narrativas personales no son relatos fijos o cerrados, sino procesos vivos, en constante transformación. Como señaló Carolina (22 años):

“Me llamó la atención que mi dibujo no estaba cerrado, es como mi historia, porque mi historia no está cerrada. Me pareció muy interesante que un dibujo pudiera reflejar esa verdad”.

El cierre de los talleres estuvo marcado por emociones de alivio, gratitud y alegría, reforzando vínculos que trascendieron el espacio del encuentro. De este modo, la investigación se configuró como una práctica relacional y generativa, donde el cuidado, la escucha y la afectación compartida se constituyeron como dimensiones centrales, tanto para la producción de conocimiento como para el bienestar de las personas participantes. A modo de ejemplo, en uno de los talleres —Mis objetos favoritos—, las personas participantes capturaron en una fotografía la conexión y resonancia afectiva que trascendió las palabras.

Qraqeb (instrumento musical tradicional de Marruecos) aportadas por una participante en el taller “Mis objetos favoritos”.

Reflexiones en curso

A lo largo de estos años, mi interés como investigadora ha sido promover formas de trabajo que amplíen las posibilidades de participación de las personas adoptadas y que permitan comunicar sus experiencias de manera sensible, situada y profunda. Los fragmentos de proyectos que presento en este artículo demuestran que la combinación y cruces entre investigación narrativa, participativa y basada en artes no solo permite crear conocimiento “a fuego lento”, sino que también posibilita la construcción de relaciones de investigación más transparentes, éticas, humanas y sensibles que pueden aproximarse a la complejidad de la adopción, superando las lógicas extractivistas y veloces que predominan en la academia neoliberal.

La producción, el análisis y la presentación del conocimiento pueden adoptar múltiples formas y materialidades. En particular, el uso de diversas técnicas artísticas resulta especialmente potente para abrir lenguajes en los que tienen cabida los silencios, ambivalencias, símbolos y/o metáforas que difícilmente emergen en dispositivos más tradicionales.

Técnicas como el autorretrato, el collage o la fotovoz con objetos significativos permiten que lo fragmentario, ambiguo o inefable encuentre un lugar de expresión, revelando dimensiones que muchas veces permanecen ocultas tras la palabra. Cada persona decide qué mostrar, qué

resignificar y qué integrar. Ese proceso de elección se convierte en un acto de afirmación, donde lo personal, lo político y lo simbólico se entrelazan. Esto abre territorios expresivos más ricos, creativos y bellos, capaces de capturar la complejidad, profundidad y ambivalencia de las experiencias vividas. Asimismo, la participación significativa de las personas adoptadas transforma la investigación en un espacio relacional, donde la escucha, la cocreación, el cuidado y la belleza se integran con la producción de conocimiento, redignificando a quienes participan en ella.

Este enfoque no solo modifica la dinámica de la investigación, sino que amplía su impacto: en Chile, la cocreación del libro *Sankofa: Historias de adopción y búsquedas de origen* y, en España, la serie de pódcast *Re-imaginando la adopción* han llevado estas narrativas al ámbito público, ofreciendo herramientas sensibles que acompañan a quienes buscan comprender su historia y fomentan la reflexión social sobre adopción. Integrar lenguajes artísticos y narrativos convierte la investigación en un acto de afirmación personal y colectiva, donde pasado, presente y futuro dialogan y la participación ciudadana amplía tanto el conocimiento producido sobre esta materia, como el impacto social.

Trabajar desde este enfoque implica también desplazarme de la posición tradicional de investigadora como figura experta o neutral. Investigar desde esta perspectiva es, ante todo, un acto de

cocreación, que se construye en el hacer, en el vínculo y en la experiencia compartida. Como investigadora, no puedo permanecer al margen: debo (des)centrarme y dejarme afectar y transformar por el propio proceso que pongo en marcha.

Me llevo la certeza de que las voces de las personas adoptadas deben ocupar un lugar central en la investigación y en las políticas públicas. Sus experiencias, saberes y sensibilidades enriquecen profundamente nuestra comprensión de la adopción, y abren caminos hacia prácticas más respetuosas, abiertas y cuidadosas. Nada de lo aprendido habría sido posible sin la generosidad de quienes compartieron sus historias. A cada una de esas personas les debo no solo conocimiento, sino también gratitud y humildad. Este trabajo sigue siendo, en gran medida, un tejido colectivo, construido junto a quienes decidieron confiar en mí una parte de sus vidas y ayudarnos a todos a comprender mejor la adopción en todas sus dimensiones.

Sobre la autora

Irene Salvo Agoglia

Soy psicóloga (Universidad de Chile, 2003), Master en Asesoramiento y orientación familiar (Universidad de Santiago de Compostela, 2003) y Doctora en Psicología (Universidad de Buenos Aires, 2016). Desde hace más de dos décadas me dedico a la intervención, docencia, investigación y consultoría especializada en temas vinculados a protección de derechos de la infancia, cuidados alternativos y adopción. Como profesora universitaria, he estado vinculada desde 2001 a diversas instituciones, impartiendo docencia de pre y posgrado en Chile (Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad de Chile, Universidad Mayor, Universidad de las Américas), Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata) y España (Universitat Autònoma de Barcelona). Como consultora especializada, he colaborado con UNICEF, RELAF, FAI y diversos organismos públicos de Chile y América Latina. En el ámbito clínico, fundé y coordiné GEDIFA (Grupo de Diversidad Familiar y Atención). Asimismo, fui responsable académica y docente del Diplomado en Adopción (SENAME, 2015–2017), una experiencia formativa inédita en la región, además de realizar docencia en numerosos programas de postgrado especializados en protección de infancia, cuidados alternativos y adopción. Como autora, he publicado diversos artículos científicos (en inglés, castellano y francés) y materiales técnicos, y soy autora del libro *Pasado, presente y futuro de la adopción en Chile* (UNICEF, 2025). Además, formo parte del consejo editorial de la revista *Adoption Quarterly*.

Como investigadora, he liderado varios proyectos FONDECYT/ANID. Entre 2023 y 2025 fuí Investigadora Beatriu de Pinós (AGAUR- MSCA) y Marie Skłodowska-Curie (MSCA, Horizon Europe) en el Grupo AFIN (Universitat Autònoma de Barcelona), donde lideré el proyecto AdoptARTE, centrado en metodologías participativas, creativas y basadas en el arte con personas adoptadas en Chile y España. Actualmente, soy Investigadora Ramón y Cajal en el Grupo de Investigación en Intervenciones Socioeducativas en Infancia y Juventud (GRISIJ), del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), en la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona. Mi línea de investigación se centra en explorar las experiencias y perspectivas de niños, niñas, adolescentes y personas adultas adoptadas sobre la identidad, los orígenes y la adopción abierta, así como de sus figuras significativas, tanto en Chile como en España. Para ello, estoy desarrollando técnicas participativas, creativas y metodologías narrativas y basadas en arte que permiten acceder a narrativas heterogéneas y complejas sobre la experiencia de adopción.

Para ver

Jenifer de la Rosa (2025)

Hija del volcán [Documental]

Mayéutica Producciones

La erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, dio lugar a una de las mayores tragedias en la historia de Colombia, causando la muerte de más de 23.000 personas y la destrucción casi absoluta del pueblo de Armero. Jenifer de la Rosa fue una de las tantas niñas y niños que sobrevivieron y se dieron en adopción fuera del país, llegando a Valladolid con tan solo un año y medio de edad. A los treinta, motivada por la posibilidad de que su madre biológica siga viva, decide indagar en sus raíces. Esta investigación la lleva a su país natal en un viaje de catarsis que plasma en imágenes a través del cine. *Hija del volcán* es una obra que, al mismo tiempo, habla de una experiencia universal: la de la diáspora de adoptados en todo el mundo. Personas que, movidas por la esperanza y la búsqueda de respuestas, nunca dejan de perseguir los fantasmas, literales y simbólicos, de su pasado.

Louise Heem (2020)

Juan [Documental]

Producida y distribuida por J'aime ce garçon

Juan fue adoptado en Paraguay en 1987 cuando tenía pocos meses. Desde entonces vive en el norte de Francia. Desde su adolescencia ha estado pensando en volver a su país natal para buscar a su madre biológica. Después de numerosas dudas por temor a que su madre se negara a verlo, Juan finalmente decidió buscarla. Treinta años después de su llegada a Francia, vuela a Asunción con su prima Louise.

[Ver trailer](#)

Fúlvia Nicolàs Tolosa y Xavier García Balañà (2024)

Adoptats: amb l'amor no n'hi havia prou

TV3

Documental. Entre 1998 y 2015, más de 13.000 niños y niñas llegaron a Catalunya mediante adopciones internacionales, en pleno auge del fenómeno. Hoy, muchos de esos niños ya son adultos, y sus voces comienzan a ocupar el lugar que históricamente fue silenciado. ¿Bastó el amor de las familias adoptivas para reparar las heridas del abandono, la separación o el desarraigo? Durante aquellos años, dominaba un relato idealizado: se hablaba de “salvar criaturas solas en el mundo”, de niños con una “mochilita” de malas experiencias que podrían aliviarse con cariño. Se creía que los bebés racializados no sufrirían racismo al llevar apellidos catalanes, y que los problemas de salud se resolverían con buena crianza. Pero, ¿realmente ocurrió así? Jóvenes adoptados de países como China, Rusia, Ucrania, Nepal, Brasil, Etiopía, Colombia y Madagascar comparten ahora sus experiencias. Muchos relatan el deseo profundo de conocer sus orígenes, la búsqueda de sus familias biológicas y el descubrimiento de que no fueron abandonados, sino separados por la pobreza, la guerra o engaños institucionales. Algunos han reencontrado a sus madres. Otros cargan con la duda o la culpa de herir a sus padres adoptivos con sus búsquedas. El documental revela también las contradicciones del sistema de adopciones internacionales, incluyendo el negocio que representaron, los abusos cometidos en algunos países, y el peso de las desigualdades entre el norte y el sur global.

Para leer

La Voz de los Adoptados (2025)

Caminos de resiliencia

El Hilo Ediciones

En este libro, voces de personas adoptadas se entrelazan para compartir historias, sentires y caminos, tejiendo un mapa emocional complejo y profundamente humano de la experiencia adoptiva. En estas voces habitan relatos personales, pero también preguntas urgentes, verdades necesarias y una fuerza colectiva que impulsa formas más humanas, honestas y respetuosas de comprender la adopción. Una invitación a escuchar, sin juicios ni romanticismos.

Chandra-Kala Clemente-Martínez (2022)

Volver a los orígenes, una etnografía de la adopción transnacional

Bellaterra Ediciones

Las políticas y prácticas de la adopción en los países occidentales se han basado en un modelo excluyente que implica la separación y la ruptura de la relación parental entre las familias de nacimiento y sus hijos e hijas. Esta práctica familiar se ha caracterizado por ocultamientos, silencios y secretos que han impactado profundamente en las vidas cotidianas de las personas involucradas. Sin embargo, cada vez es más frecuente que personas adoptadas y familias adoptivas se interesen por conocer sus historias previas a la adopción y que las familias de origen busquen a las criaturas de las que fueron separadas.

Esta obra presenta y analiza de manera etnográfica un fenómeno poco explorado antropológicamente en el Estado español: las experiencias de búsqueda de orígenes en las adopciones transnacionales. Explora los contactos, los reencuentros y las búsquedas entre personas adoptadas, las familias adoptivas y sus parientes nepalíes. El material para este libro proviene de un trabajo etnográfico realizado entre el Nepal y el Estado español, analizando las narrativas y experiencias que envuelven la adopción transnacional, pensando la búsqueda como un derecho, nunca como una obligación.

Irene Salvo Agoglia (2025)

Pasado, presente y futuro de la adopción en Chile: Hacia un enfoque centrado en los derechos de niños, niñas y adolescentes

UNICEF Chile

Elaborado por la Dra. Irene Salvo Agoglia, con el apoyo de UNICEF y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Chile), este libro ofrece un análisis riguroso y multidimensional de la adopción en Chile. Basado en una investigación amplia y participativa, incorpora las voces de diversos actores clave: profesionales especializados, personas adoptadas, familias adoptivas, operadores del sistema judicial y responsables de políticas públicas.

Con un enfoque centrado en los derechos de las personas adoptadas a lo largo de su ciclo vital, la obra subraya principios fundamentales como el interés superior del niño, el derecho a la identidad y el derecho a la participación. Desde esta perspectiva, no solo se identifican los desafíos actuales y emergentes del sistema, sino que también se proponen recomendaciones concretas orientadas al fortalecimiento de las prácticas, políticas y marcos institucionales en el ámbito de la adopción.

Ana Jiménez (2024)

El viaje

Apuleyo Ediciones

Este álbum ilustrado es una obra profundamente personal que combina narrativa visual, memoria emocional y reflexión identitaria. A través de dibujos y palabras, la autora explora su propio viaje hacia la adopción, desde un orfanato en Arequipa (Perú) hasta su vida en España, construyendo un relato que permite comprender cómo se siente una niña adoptada, en un mundo que con frecuencia desconoce —y a veces minimiza— esas vivencias. El libro narra sus primeros años de infancia, el momento en que le anunciaron que sería adoptada, y su llegada a un país desconocido. A lo largo de las páginas, las ilustraciones funcionan como anclajes de la memoria con las que Ana reconstruye escenas cotidianas cargadas de emoción: la sorpresa de tener una cama para ella sola, la extrañeza de recibir preguntas sobre si sus padres “eran de verdad”, por no compartir el color de piel, entre otras.

Sankofa: historia de adopción y búsquedas de orígenes

TransformaAdopción y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Sankofa, el término que da título a este libro, está inspirado en un adrinka de la cultura de los akan, un conjunto de pueblos de África occidental ubicados en los actuales territorios de Costa de Marfil (centro y sureste), Ghana (centro y sur) y Togo (sur). *Sankofa* remite a la idea de que recordar el pasado es clave para comprender el futuro. Este libro es una obra colectiva impulsada por la investigadora principal del proyecto FONDECYT/ANID *La construcción de narrativas sobre los orígenes y la identidad*, junto a un grupo de personas que fueron adoptadas cuando eran bebés y que, ya en la vida adulta, emprendieron la búsqueda de sus orígenes. A través de sus voces, esta obra muestra la riqueza de sus narrativas, reflexiones y vivencias en torno a la adopción, la identidad y el derecho a saber. La obra se estructura en tres capítulos principales y una serie de anexos. En los dos primeros capítulos se abordan aspectos generales sobre la adopción y los procesos de comunicación y búsqueda de orígenes, incluyendo extractos narrativos de personas adoptadas y de madres y padres adoptivos, así como citas, canciones y poemas que dialogan con los temas tratados. Cada sección incluye dos espacios: “Mensaje en la botella”, con orientaciones o ideas clave, y “Bitácora”, un espacio para que cada lector o lectora pueda escribir y reflexionar sobre su propio viaje personal. En el tercer capítulo se presentan diez historias de vida de personas participantes del libro, relatadas en primera persona. Finalmente, los anexos amplían y profundizan temas clave, junto con la oferta de información y recursos complementarios relevantes.

Para escuchar

Serie 5 - (Re) imaginando la adopción

Conversaciones AFINes (Re)imaginando la adopción

Esta serie del pódcast *Conversaciones AFINes*, titulada “(Re)imaginando la adopción” y conducida por la Dra. Irene Salvo, Agoglia, constituye un valioso recurso para la divulgación y reflexión crítica sobre los estudios interdisciplinarios en torno al parentesco, la infancia y la adopción. A través de una serie de episodios disponibles en las plataformas Ivoox y Spotify, esta producción sonora comparte hallazgos, preguntas y debates derivados tanto de la investigación como de la práctica profesional y de las experiencias vividas por personas implicadas en contextos adoptivos. Desde un enfoque de ciencia abierta y ciudadana, la serie promueve la coproducción de conocimiento y su transferencia a diversas audiencias interesadas, generando un espacio de diálogo con investigadoras, investigadores, profesionales y personas expertas del campo. Su formato accesible y riguroso la convierte en una herramienta valiosa para profundizar en los desafíos contemporáneos de la adopción, abriendo espacios para la reflexión situada y participativa.

Episodio 1

Los silencios de la adopción en España: 15 años después
Diana Marre (Grupo AFIN, Universitat Autònoma de Barcelona).

Episodio 2

Volver a los orígenes: investigación y experiencia vivida en la adopción
Chandra Kala Clemente-Martinez (APACAT, Cataluña)

Episodio 3

De las “madres abandonantes” a las familias “incompetentes”
Claudia Fonseca (Rede Anthera, Brasil)

Episodio 4

De padre adoptado a activista: el asociacionismo como recurso
Anton Mouriz (CORA, España)

Episodio 5

(De)construyendo la adopción: un camino hacia la integración, la pertenencia y la resiliencia
Lucía Rabadán (CORA Joven, España)

Episodio 6

El derecho a la identidad en las relaciones familiares: lecciones, avances y desafíos desde una perspectiva comparada
Christina Baglietho (CHIP)

Episodio 7

El lenguaje nunca es neutral: las palabras que usamos en la adopción
Beatriz San Román (Grupo AFIN, Universitat Autònoma de Barcelona)

Episodio 8

“Nunca es demasiado tarde”: Desafíos y posibilidades en la adopción de adolescentes
Fabiana Isa (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Noticias

AFIN

Los resultados del proyecto *Viure l'embaràs a Barcelona* en el XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal

El pasado octubre, en el XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal SENEIO/SEEN, celebrado del 22 al 24 de octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, se presentaron resultados preliminares del proyecto *Viure l'embaràs a Barcelona: dones i persones gestants davant l'emergència climàtica*. Este proyecto, financiado por el Ajuntament de Barcelona, ha sido desarrollado por el Grupo AFIN en colaboración con el Hospital de Sant Pau, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital del Mar.

La presentación titulada “Vivir el embarazo y la lactancia: mujeres gestantes y lactantes frente a la emergencia climática”, en formato póster, fue elaborada por Montserrat Fàbregas Mitjans, Helena Montasell i Punsola, Ana Cerezuela González y Carolina Remorini. En ella se expusieron los resultados de la fase cualitativa del proyecto, centrados especialmente en la accesibilidad y adecuación de la información sobre cuidados durante la gestación y la primera infancia, en relación con la exposición a

contaminantes y los efectos de las olas de calor, así como los desafíos específicos que la ciudad de Barcelona presenta en este ámbito.

En la presentación se destacó la necesidad de que las instituciones sanitarias diseñen y comuniquen estrategias de prevención y promoción de la salud que incorporen la dimensión social y colectiva de la salud, evitando un enfoque centrado únicamente en la responsabilidad individual. Asimismo, se subrayó que los mensajes e intervenciones deben tener en cuenta las preocupaciones más amplias de las mujeres sobre sus futuros reproductivos y las limitaciones que enfrentan cotidianamente para la crianza y la maternidad en entornos urbanos.

Conferencia de Polina Vlasenko en la University of Chicago

El pasado 17 de noviembre Polina Vlasenko impartió la conferencia “Reproductive Markets in Wartime: Ukraine’s Fertility Industry and the Shifting Geographies of Global Reproduction” en la University of Chicago.

En ella examinó cómo la guerra está reconfigurando la industria de la fertilidad en Ucrania, desde el mantenimiento de un suministro global de óvulos de donantes en un contexto de desplazamientos, daños en las infraestructuras e incertidumbre legal, hasta las formas en que la donación de óvulos funciona como fuente de ingresos en condiciones de precariedad. Mientras que la gestación subrogada ha disminuido de forma drástica, Ucrania ha logrado mantener cadenas transnacionales de suministro de óvulos donados mediante la criopreservación y el transporte de biomaterial, apoyándose en alianzas internacionales, innovaciones logísticas y la gestión de normativas entre distintos mercados.

La ponencia también abordó la posición periférica de Ucrania en la economía reproductiva global y la manera en que las y los profesionales responden a las sospechas occidentales en torno a la calidad, la seguridad y la ética, reivindicando estándares de profesionalidad “europeos”, incluso cuando la demanda se desplaza hacia otros mercados emergentes.

El acto fue organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Eslavas; el Center for East European, Russian, and Eurasian Studies y el Center for the Study of Gender and Sexuality.

Economías morales de la reproducción en la Convención Anual de la ASEEES 2025

Entre el 19 y el 23 de noviembre de 2025 se celebró en Washington D. C., EE. UU., la Convención Anual de la ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), uno de los principales encuentros internacionales dedicados al estudio de Europa del Este, Asia Central y el espacio euroasiático.

Uno de los momentos destacados de la convención fue el panel *“Moral Economies of Reproduction in Central Asia and the Caucasus”*, en el que participaron Madeleine Reeves, Polina Vlasenko, Elene Gavashelishvili y Nino Rcheulishvili. A partir de investigación etnográfica desarrollada en distintos países de la región, el panel examinó cómo los tratamientos de infertilidad, la donación de óvulos y la subrogación transnacional están configurados por expectativas morales, presiones de mercado, éticas religiosas y normas de género. Se abordaron, en particular, las experiencias de las gestantes georgianas y centroasiáticas, analizando la rápida expansión del sector de la subrogación en Georgia, la migración de mujeres de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán para trabajar en este país, y el crecimiento de la subrogación en

Kazajistán en un contexto marcado por el declive del mercado ucraniano.

Polina Vlasenko presentó su investigación etnográfica en Kazajistán y Georgia, mostrando cómo el trabajo reproductivo mercantilizado, aunque fuertemente estigmatizado, se convierte en una fuente crucial de ingresos para muchas mujeres. Su aportación puso el foco en las estrategias con las que las gestantes centroasiáticas gestionan el secreto, el honor familiar y la maternidad mientras transitan entre sus comunidades de origen y programas reproductivos transnacionales. Por su parte, Elene Gavashelishvili y Nino Rcheulishvili analizaron cómo las gestantes georgianas concilian maternidad y subrogación, y cómo manejan el estigma a través de estrategias lingüísticas y emocionales que diferencian al bebé gestado de sus propios hijos.

Asimismo, fue especialmente relevante la participación en una mesa redonda junto a Nari Shelekpáyev, Usmon Boron y Erica Marat sobre el impacto de la guerra en Asia Central. En este espacio,

Polina Vlasenko reflexionó sobre su posicionalidad como investigadora ucraniana realizando trabajo de campo en Kazajistán y Georgia, así como sobre las transformaciones recientes en las dinámicas de trabajo reproductivo y movilidad en la región.

Visibilizar para transformar: las pérdidas de embarazo del primer trimestre en la agenda sanitaria y de investigación

Este ha sido el objetivo de la Segunda Jornada “Pérdidas Gestacionales Tempranas: derribando tabúes, creando puentes, sumando voces” celebrada el jueves 23 de octubre, de las 10 a las 18 h en el Palau Macaya, Barcelona.

Este año, y con el propósito de debatir públicamente y poner en agenda este tema para transformar las realidades sociales y sanitarias en torno a las pérdidas gestacionales y el duelo gestacional, la jornada ha sido la ocasión de presentar cuatro productos resultantes del proyecto *Pérdidas Reproductivas Tempranas*, financiado por la Fundación “la Caixa”, el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y el Instituto Carlos III, a través de la red RICORS-SAMID.

El primer producto presentado, a cargo de María José Rodríguez de la Universidad de Alicante, ha sido los resultados de la primera encuesta nacional: “Opinión Pública de la Población Española sobre los Abortos Espontáneos”. Este cuestionario ha sido respondido por 1.857 personas, conformando una muestra representativa por cuotas de edad y sexo a nivel estatal.

El segundo producto es el informe ejecutivo y las recomendaciones basadas en la evidencia sobre la atención a las pérdidas gestacionales, elaborado por el equipo AFIN-UAB y POMADE-UA y dirigido a personal de salud y tomadores de decisiones de política sanitaria. La discusión de estos documentos estuvo a cargo de un panel de expertos: la matrona Georgina Clapés del Barrio de la Associació Catalana de Llevadores; el Dr. Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad; Manuel Fernández Alcántara, profesor de Psicología y Vicedecano de Investigación de la Universidad de Alicante; Sara Fernández Basanta, enfermera y profesora de la Universidade da Coruña; el Dr. Ignacio Herraiz, ginecólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y la Dra. Cristina Trilla, ginecóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ambos investigadores de la red RICORS SAMID. La moderación del panel de expertos estuvo a cargo de Diana Marre, directora del Grupo AFIN.

Los documentos están disponibles en acceso abierto: [¿Cómo podemos mejorar la atención sanitaria de pérdidas de embarazo en el primer trimestre? Recomendaciones basadas en la evidencia y Pérdidas gestacionales del primer trimestre: visibilidad, reconocimiento y atención](#) (Resumen Ejecutivo).

La coordinadora del proyecto, Dra. Carolina Remorini, presentó también [el libro](#) y [los vídeos resultantes](#) de la

presentaciones realizadas durante la Jornada de 2024.

Por último, se presentó la segunda serie de cortos audiovisuales concebidos a partir de testimonios recogidos en el marco del proyecto, como parte de la Colección “Pérdidas” dirigida y producida por Miguel Gaggiotti (University of Bristol). Las dos series pueden verse con subtítulos en 7 idiomas [en este enlace](#).

La jornada contó además con dos ponencias, a cargo, respectivamente, de Mónica Lalanda (de la Asociación Española de Medicina Gráfica) y de Xusa Serra (de la asociación GestDol). Ambas han aportado elementos e historias para pensar el duelo perinatal en la práctica clínica. Asimismo, contó con una mesa redonda donde algunas investigadoras del proyecto (Alexandra Desy, Ana Sánchez Larrosa, Giulia Colavolpe-Severi, y Carolina Remorini) han expuesto resultados incluidos en diversos artículos científicos en fase de producción o en prensa.

Al igual que en la edición de 2024, las y los asistentes han podido visitar la exposición de fotografías “No Tengo Nada Más”.

Cabe destacar que la jornada contó con la participación de numerosas profesionales de diferentes disciplinas y comunidades autónomas de España, que aportaron perspectivas que enriquecieron los debates propuestos desde las mesas, paneles y conferencias.

En el [canal de YouTube de AFIN](#) ya pueden verse los vídeos de las diferentes actividades mencionadas.

Inauguración de la exposición *Transforming Voices* en Spoleto, Italia

El pasado 30 de noviembre se inauguró en el Palazzo Collicola de la ciudad de Spoleto, Italia, la exposición *Transforming Voices*, en el marco de la conmemoración del Día Internacional

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La exposición está integrada por una serie de cortometrajes realizados por el doctor Miguel Gaggiotti, profesor de la University of Bristol e integrante del Grupo AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona. Las piezas audiovisuales se basan en investigaciones desarrolladas en el marco de los proyectos *Pérdidas reproductivas precoces*, liderado por investigadoras del Grupo AFIN, y *Women Organisational Vulnerabilities*, liderado por investigadores e investigadoras de la University of the West of England y de la Universidad de Baja California. A través del lenguaje audiovisual, *Transforming Voices* propone centrar las voces de las personas participantes en las investigaciones. La exposición busca así generar un espacio de diálogo entre la producción académica, la creación artística y el público general, contribuyendo a visibilizar realidades frecuentemente silenciadas.

Simposio “Crippling Reproductive Justice: Rethinking Reproductive Futures”

Los días 13 y 14 de octubre tuvo lugar en la Fundación Foto Colectania el simposio “Crippling Reproductive Justice: Rethinking Reproductive Futures”. El encuentro, celebrado en formato híbrido (presencial y online) y con traducción simultánea a la lengua americana de signos, fue organizado por Hannah Gibson (investigadora postdoctoral MSCA en el Departamento de Antropología Social y Cultural) y Laura Sanmiquel (investigadora

postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Psicología Social), ambas integrantes del Grupo AFIN.

Centrado en las experiencias de las personas con discapacidad desde las perspectivas de la justicia reproductiva y la justicia de la discapacidad (*disability justice*), el simposio reunió contribuciones provenientes de diversos enfoques. Participaron académicas y académicos de ámbitos como las ciencias sociales, así como de otros campos como la narrativa, los estudios del desarrollo, el derecho o el teatro. Varios de los y las participantes desarrollan además labores de activismo.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Dra. Alison Kafer, Profesora Asociada Embrey de Estudios de las Mujeres, Género y Sexualidad en la University of Texas en Austin (EE.UU.).

La segunda jornada se abrió con un taller participativo facilitado por Kayla Rush, basado en la narrativa especulativa como forma de resistencia.

El evento concluyó con la lectura de un mensaje de solidaridad enviado por las antropólogas Rayna Rapp y Faye Ginsburg (New York University) dirigido a todas las personas asistentes al simposio.

Publicado el artículo divulgativo “House in the Desert” sobre maternidad, clima y futuro

Ana Cerezuela, doctoranda en Antropología Social e investigadora del Grupo AFIN en el proyecto *Viure l'embaràs a Barcelona: dones i persones gestants davant l'emergència climàtica*, ha publicado el artículo divulgativo “[A House in the Desert: Reconfigurations of Water and Time by Mothers of Barcelona](#)” en la serie de otoño 2025 de la revista *Weather Matters*, una publicación independiente y de carácter interdisciplinar apoyada por el Institute for Science, Innovation, and Society (InSiS) de la University of Oxford. El artículo se ha publicado en un número especial titulado “Unruly Ecologies: Reconfiguring Climate Knowledge through Refusal, Resistance, and (Dis)Rupture”, que explora cómo los intentos de conocer, gobernar o intervenir en los entornos y climas se enfrentan a procesos incompletos, tensiones y resistencias.

El artículo de Ana Cerezuela se basa en la fase cualitativa del estudio sobre embarazo y emergencia climática desarrollado por el

Grupo AFIN, con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, el Hospital de Sant Pau, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital del Mar. La investigación analiza cómo los efectos de la contaminación y el cambio climático en la ciudad de Barcelona influyen en la salud reproductiva, las prácticas de cuidado y la manera en que las madres imaginan el futuro.

Las participantes reflexionaron sobre la ansiedad climática, la pérdida de paisajes familiares y las tensiones cotidianas derivadas del calor extremo, la contaminación o la falta de espacios verdes. Sus relatos revelan cómo estos fenómenos reconfiguran la experiencia de criar en un contexto de incertidumbre, así como las estrategias de cuidado que las madres elaboran para sostener la vida de sus hijos.

Combinando los resultados de las entrevistas etnográficas realizadas en distintos distritos de la ciudad con reflexiones personales, el artículo explora específicamente las experiencias recogidas en torno al tiempo (pasado y futuro) y a los extremos del agua (sequías e inundaciones). A través de los relatos de las participantes y las experiencias de las investigadoras a través del paso de las estaciones durante el propio trabajo de campo, articula una reflexión sobre cómo los eventos climáticos extremos atraviesan la experiencia de maternidad y crianza, así como la percepción de los riesgos ambientales emergentes.

Los efectos del cambio climático y la contaminación en la salud perinatal en la Jornada “Hijas de la emergencia climática”

La jornada “Hijas de la emergencia climática: reconstruir futuros, repensar la maternidad, habitar Barcelona”, celebrada el 20 de noviembre en el Espai Ca l’Alier, clausuró el proyecto de investigación *Viure l’embaràs a Barcelona: dones i persones gestants davant l’emergència climàtica*, desarrollado por el Grupo AFIN de la UAB, con apoyo del Ajuntament de Barcelona y la colaboración de los hospitales de la Santa Creu i Sant Pau, Sant Joan de Déu y del Mar.

El encuentro reunió antropólogas, arquitectas, urbanistas, médicas/os, enfermeras/os y expertas en políticas públicas, que debatieron sobre los efectos del cambio climático y la contaminación en la salud maternoinfantil. Además, las investigadoras de AFIN Carolina Remorini, Ana Cerezuela y Helena Montasell presentaron, en formato póster, los principales resultados de la investigación, con el fin de poner los hallazgos del estudio antropológico en diálogo con las experiencias y perspectivas compartidas durante las distintas actividades de la jornada.

La Dra. Carme Valls-Llobet (CAPS) ofreció la ponencia “Ciencia, salud y reproducción: la encrucijada biológica, social y medioambiental”, y las mesas redondas abordaron de forma interdisciplinaria las

interacciones entre cambio climático, salud maternoinfantil y políticas públicas, incluyendo la participación de María Dolores Gómez Roig (Hospital Sant Joan de Déu), Sònia Hernández-Montañó Bou (Arquitectura Sana), Darko Kramer (Ecoserveis), Nicolás Olea (Universidad de Granada), Miguel Felipe Sánchez Saúco (HCU Virgen de la Arrixaca), Anna Espart (SOCESA), Anaïs Bas Mantilla (Cíclica) y Laia Pineda (Institut Infància i Adolescència de Barcelona).

Además, la artista y educadora Chari Cámara llevó a cabo una intervención gráfica en directo en la que recogió los temas emergentes, así como una actividad participativa, en la que invitó a las personas asistentes a crear redes colectivas de cuidado en el contexto urbano.

Diversos medios de prensa destacaron que la investigación ha señalado las dificultades que, de acuerdo con las participantes del estudio, presenta la ciudad de Barcelona para la crianza y el cuidado durante la gestación y la primera infancia, además de que las desigualdades económicas condicionan gravemente la capacidad de las familias para proteger la salud maternoinfantil frente a la crisis climática. Las conclusiones subrayan la necesidad de impulsar políticas públicas estructurales en materia de salud ambiental, urbanismo y derechos de la infancia. En este sentido, el encuentro

se nutrió enormemente del carácter interdisciplinar del programa y sirvió como punto de partida para potenciales líneas de investigación e intervención que puedan actuar sobre los diferentes aspectos que conforman el contexto y el entorno de las personas que viven en la ciudad.